
TECHNOLOGIEFOLGEN-ABSCHÄTZUNG
UND VERKEHR:
EINE ANNÄHERUNG AN EIN
VIELSCHICHTIGES
UNTERSUCHUNGSFELD

Kurzfassung der Vorstudie "TA im Verkehrswesen"

EVALUATION DES CHOIX
TECHNOLOGIQUES ET TRANSPORTS:
PREMIÈRE APPROCHE D'UN CHAMP
D'INVESTIGATION À FACETTES
MULTIPLES

Résumé de l'étude préliminaire „La TA dans les transports“

TECHNOLOGY ASSESSMENT
AND TRANSPORT
AN APPROACH TO A MULTI-LEVEL FIELD

Short version of the TA-study TA in transport

Auteurs de l'étude:

Martin Ruesch
RAPP AG, Ingenieure und Planer
Oerlikonerstrasse 38
CH-8057 Zürich

Dr. Ueli Haefeli
Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie IKAÖ
Falkenplatz 16
CH-3012 Bern

Responsable du projet : Dr. Sergio Bellucci

Text du résumé: Dr. Lucienne Rey

Der Forschungsantrag wurde gestellt von der Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure SVI; finanziert wurde die TA-Vorstudie vom Bundesamt für Strassen und vom TA-Programm des SWR.

Le rapport complet est disponible à l'adresse suivante:

Schweizerischer Wissenschaftsrat
TA-Programm Schweiz
Inselgasse 1
CH-3003 Bern

Fax: 031-323.36.59

TRANSPORTS: LE RÉSULTAT D'UN SUBTIL JEU D'INTERACTIONS

Les transports conditionnent notre quotidien tout en étant influencés par la manière dont nous organisons notre vie. Les multiples interactions qui en résultent rendent particulièrement difficile l'évaluation des choix technologiques dans ce domaine.

Que nous allions travailler, faire du sport ou nous distraire d'autre façon, nous nous déplaçons constamment. Les cités dortoirs se trouvent aux abords des villes alors que les palais de verre administratifs sont construits en plein centre. Sans un système de transports performant qui gomme les distances entre le domicile et le lieu de travail, entre les centres commerciaux et les installations sportives, une telle spécialisation entre la périphérie et les quartiers urbains serait tout simplement impossible. Les agglomérations modernes sont ainsi littéralement suspendues au pouls de leurs grandes artères et sujettes à l'«infarctus du myocarde» dès que des interruptions du trafic tarissent les flux commerciaux et paralysent les contacts sociaux. En d'autres termes, la société moderne vit au rythme de sa mobilité. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est si difficile d'évaluer l'influence que des modifications du jeu subtil des interactions entre les techniques de transport, les décisions politiques et les comportements individuels auraient à terme sur l'ensemble du trafic et, par répercussion, sur l'ensemble de la société.

Une histoire des transports jalonnée de faux pronostics

L'avènement des chemins de fer a montré à l'évidence qu'un nouveau moyen de transport peut totalement modifier la donne et avoir des conséquences allant bien au-delà de considérations techniques telles que les distances parcourues, la durée des trajets et les capacités de transport. Les gens de la campagne eurent de la peine à se faire à ces «inquiétantes voies ferrées», qu'ils considéraient avec une méfiance empreinte de superstition. Et ils ne furent pas les seuls. Bien des nobles partageai-

ent leur appréhension, craignant avec raison que ce nouveau moyen de locomotion ne les frustrât d'un de leurs privilèges. En effet, la rapidité et le confort – tout relatif – des longs déplacements allaient cesser de dépendre de la possession en propre d'une berline. Voyageant au milieu du XIX^e siècle, la comtesse von Hahn-Hahn le constatait avec dépit dans ses lettres: «Certes oui ! c'est parfaitement conforme à tout leur fatras moderne ! Nivelier et centraliser sont les deux idées fixes des soi-disant libéraux. Comme si la centralisation n'exerçait pas la plus horrible des tyrannies !... On finira par supprimer toutes les barrières, tous les états, tous les plaisirs, tous les devoirs. Sous le moindre prétexte, vieillards et enfants, gens distingués et infimes, riches et pauvres, hom-

Un article paru dans la *Neue Zürcher Zeitung* en 1904 donne une idée de l'ambiance qui régnait au début de l'ère de l'automobile.

« Posséder une automobile est un plaisir coûteux, pour ne pas dire des plus onéreux. Cela a pour conséquence directe que très peu de gens peuvent se permettre de pratiquer ce sport. [...] L'auto a aussi à son encontre la méfiance usuelle que suscite toute nouveauté et qui persistera jusqu'à ce que ce sport devienne national. Lorsque l'usage de la bicyclette s'est répandu n'a-t-on pas déjà tempêté tant que faire se pouvait contre les dangereux casse-cou qui les chevauchaient ? Aujourd'hui on s'y est habitué, de bon ou de mauvais gré, surtout parce que les cyclistes se sont trouvés dans l'heureuse situation de pouvoir céder les antipathies qu'ils provoquaient à de plus grands «pêcheurs», les automobilistes. Peut-être que notre entendement nous fera un jour cadeau d'un nouveau véhicule avec lequel les automobiles actuelles ne pourront prétendre rivaliser et qu'il leur fera à son tour la grâce de détourner sur lui les multiples antipathies qu'elles engendrent. [...] »

mes et bêtes se brinquebalaient de-ci de-là dans des wagons à vapeur.» (cité d'après Sieferle 1984).

Pour ce qui est de l'évolution des transports, l'histoire fournit maints exemples de grossières erreurs d'évaluation. Selon la rumeur d'antan, les habitants des grandes villes européennes de la fin du XIX^e siècle craignaient que, si le trafic continuait d'augmenter, les rues ne fussent bientôt ensevelies sous le crottin. Cela ne s'est pas produit, les voitures à moteur ayant remplacé à temps les véhicules hippomobiles. Mais une fois de plus, même les experts se trompèrent dans leurs pronostics, car les autos allaient trouver leur première finalité dans le sport (voir encadré p. 1). L'oisif fortuné qui pouvait s'en offrir une fournissait un dur labeur lorsqu'il devait tourner la manivelle et la

pousser pour la faire démarrer ! Aussi, qui eût prédit alors que ce véhicule élitaire deviendrait un jour le moyen de transport par excellence de tout un chacun ? Même durant la période d'euphorie conjoncturelle des années 1960, le potentiel de développement du trafic automobile individuel a été largement sous-estimé.

Et la multiplication du nombre des voitures n'est pas le seul élément de pronostic sur lequel on se soit trompé au début de leur conquête ; tel fut aussi le cas de leur développement technique. Vers 1900 encore, quelque 40% des 4 000 voitures recensées aux Etats-Unis étaient à vapeur ou électriques et 20% à peine équipées d'un moteur à essence. Si celui-ci finit par s'imposer, cela fut dû bien davantage à la puissance du lobby américain du pétrole qu'à des raisons techniques.

PRONOSTICS, SCÉNARIOS, ÉVALUATION DES CHOIX TECHNOLOGIQUES

La mobilité dépend de trop nombreuses conditions-cadres pour qu'il soit possible de faire des pronostics précis quant à son évolution, non seulement sur le plan quantitatif – augmentation des kilomètres parcourus, extension du parc automobile –, mais encore et surtout qualitatif – manière de voyager, de transporter les marchandises.

Les spécialistes surmontent cette difficulté en préférant de multiples scénarios aux pronostics afin de pouvoir prendre en compte diverses évolutions possibles des conditions-cadres, telles les relations économiques de la Suisse avec les pays voisins ou les lois sur l'environnement. C'est ainsi que les grandeurs limites sont remplacées par un large éventail de possibilités et des indications concernant les potentiels de développement. Certes, ces scénarios ne prennent, comme les pronostics, qu'un petit nombre de conditions-cadres en compte. Ils ont toutefois sur eux, dans les trans-

ports comme en toute autre matière, l'avantage de fournir une précieuse base de décision politique. Et ils ont encore pour eux – sans en avoir l'exclusivité – de pouvoir être utilisés conjointement à d'autres types d'évaluation ou d'appréciation, tels les contrôles d'opportunité ou de respect de l'environnement.

Les scénarios sont également utilisés dans l'évaluation des choix technologiques et en constituent même une des principales méthodes. Ils sont alors beaucoup plus poussés vu qu'il s'agit de faire une évaluation globale des

avantages potentiels et des risques éventuels des nouvelles technologies. En d'autres termes, l'utilisation de cette méthode a dans ce cas pour but de mieux mettre en évidence – et ce à un stade aussi précoce que possible – les conséquences positives et négatives des nouvelles techniques sur l'environnement, la culture, l'économie, la politique, ainsi que dans bien d'autres domaines encore. La TA associe par ce biais analyses quantitatives et qualitatives et travail interdisciplinaire. L'importance qu'elle attache à la diversité du contenu se retrouve au niveau de la pluralité des procédés. C'est à cette fin qu'elle complète, par exemple, des études faisant appel aux techniques scientifiques usuelles de mesure ou d'enquête par le recours à des méthodes dites participatives. Particulièrement indiquées pour traiter des thèmes controversés à haute teneur émotionnelle, celles-ci peuvent contribuer à réduire les oppositions et à trouver des terrains d'entente pour l'élaboration de solutions communes. Les méthodes participatives visent à faire figurer le point de vue des citoyennes et des citoyens – leurs opinions, leurs espoirs et leurs craintes – au nombre des facteurs d'évaluation des nouvelles technologies et à le faire mieux connaître des décideurs en matière scientifique, économique et politique.

Les études TA sur les transports

Sur le plan international, les projets de recherche FANTASIE, HINT et CONVERGE du 4^e programme-cadre de l'U.E. ont une importance particulière pour la Suisse. Dans l'ensemble, on constate que les études de type TA sont cependant menées uniquement au niveau national, voire régional. Or il résulte de cette limitation que les concepts TA utilisés sont fortement entachés de particularismes culturels, politiques et sociaux et marqués du sceau de toutes les différences. En outre, la plupart des évaluations concernent des technologies spécifiques (piles à combustible, systèmes de gestion du trafic) ou des types de véhicules (voitures électriques). Très peu de travaux, en revanche, portent sur la conception des transports ou sur la globalité des moyens existants. Enfin, l'accent a été mis jusqu'à présent sur le trafic routier, si bien qu'on compte peu

Les scénarios envisageables sont limités dans leurs possibilités par diverses conditions-cadres. Le scénario «Intégration» part du principe que la Suisse participera au processus d'intégration de l'Europe et qu'aucune mesure radicale ne sera prise concernant la politique environnementale et celle des transports. Le scénario «Sensitivité» envisage, au contraire, une Suisse conditionnée par son isolement économique, une croissance lente de sa population et un comportement politique opportuniste dans le domaine des transports et de l'environnement (d'après Graf 1994 et al.)

d'études sur le trafic ferroviaire et encore moins sur le transport par avion, par bateau ou combiné (dit aussi «multimodal»).

Divers organismes s'occupent en Suisse de questions touchant à la mobilité et aux techniques de transport: bureaux fédéraux (pour les recherches du ressort de la Confédération), hautes écoles et universités, instituts de recherche et bureaux d'ingénieurs privés, Bureau de la prévention des accidents, etc. L'exemple phare des études TA helvétiques menées dans ce domaine est le projet MANTO de l'EPFZ. Il n'empêche qu'en comparaison d'autres pays et plus particulièrement de l'Allemagne et des Pays-Bas, la Suisse s'est peu intéressée à la TA dans les transports. La carence est spécialement flagrante en ce qui concerne les aspects sociologiques et scientifiques.

Les voitures qui avertissent leur conducteur lorsqu'il roule trop près du véhicule qui les précède ou qui prennent des mesures correctrices lorsqu'il sort des pistes ne sont depuis longtemps plus du domaine de la science-fiction. Quant à savoir si ces véhicules « sûrs » contribueront à accroître la sécurité du trafic routier, c'est une toute autre question. Les expériences faites à ce jour – notamment en relation avec l'introduction du système antiblo-cage ABS et des airbags – laissent supposer que le gain en sécurité sur le plan technique est largement édulcoré **par une plus grande prise de risques de la part des automobilistes.**

En d'autres termes, on s'attend, en matière de technique des transports, non seulement à une optimisation des véhicules existants, mais encore à l'émergence de concepts totalement nouveaux. Il est notamment question de « tapis roulants », sorte de bandes d'entraînement grâce auxquelles les occupants des voitures de tourisme pourraient se laisser transporter d'un bout à l'autre de leur trajet et utiliser ce temps de manière plus productive que s'ils devaient à les conduire eux-mêmes en travaillant par exemple sur leur portable ou en lisant. D'autre part, les transports publics et privés pourraient ne pas tarder à s'imbriquer. On travaille actuellement à la réalisation de cartes à puce appelées à remplacer les titres de transport et qui pourraient aussi servir à d'autres fins en fonction des besoins des usagers : titres de location pour le car sharing, d'accès à des musées ou à des piscines, etc. « Easy ride » est une nouvelle offre allant dans ce sens.

Quoi qu'il en soit, les techniques d'information et de communication joueront un rôle capital dans l'organisation des transports du futur. Les systèmes de guidage qui détectent par satellite la position des véhicules et la route qu'ils suivent pourraient aussi, par exemple, fournir la plate-forme technique nécessaire au prélèvement d'une taxe sur le trafic des marchandises et des personnes en fonction de l'utilisation réelle. Ce serait un premier pas en direction d'un trafic durable supportant ses coûts effectifs.

Occasions manquées

Une série de grands projets – nouvelles lignes ferroviaires alpines (NLFA), Rail 2000, redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP) – ont été mis en chantier sans que des études TA n'aient été réalisées au préalable. Et pourtant, les méthodes participatives de ce type auraient pu, particulièrement en ce qui concerne les NLFA, qui se heurtent en maints endroits à l'opposition des personnes habitant le long de leurs parcours, aboutir à un meilleur soutien de ce grand projet des Chemins de Fer Fédéraux par la population. Les efforts dans ce sens ont tout au plus concerné ces dernières années des projets d'allure avant-gardiste comme le train souterrain à grande vitesse «Swissmetro» et quelques études de cas portant sur des systèmes électroniques de gestion du trafic et des places de stationnement. Les innovations techniques et les services qui leur sont liés devraient néanmoins avoir pour conséquence que les questions relatives aux transports ne sortent pas de si tôt du domaine de la TA (voir encadré).

La TA peut, en l'occurrence, être abordée sous deux angles fondamentalement différents, le premier étant de s'intéresser à une innovation technologique et de se demander quels en seront les avantages et les inconvénients et, dans le même ordre d'idées, à quelles conséquences prévisibles il faudrait s'attendre au cas où on renoncerait à en faire usage. L'amorce de ces études étant une technologie spécifique, on parle de clarifications induites par la technique.

Le second procédé consiste à lancer une étude au sujet d'un problème existant, tel que la pollution de l'air ou les nuisances sonores supérieures à la moyenne en milieu urbain. On parle alors de clarifications induites par le problème. L'étude TA pourrait alors consister, par exemple, à tester les effets potentiels de différentes mesures, d'ordre technique notamment, telles que la possibilité de gagner et d'approvisionner le cœur des villes par des voies souterraines. Des évaluations socio-économiques pourraient, en revanche, viser à améliorer la coopération des principaux acteurs de la «logistique urbaine» que sont les différentes entreprises de transports. Tenues

pour plus complexes et impossibles à limiter à des savoir-faire spécifiques, les études induites par le problème sont moins fréquentes que celles induites par la technique.

Tant les unes que les autres devraient recourir aux méthodes participatives. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on est en présence de problèmes plus complexes qu'à l'ordinaire et

que des retombées sociopolitiques paraissent inéluctables.

Quoi qu'il en soit, la TA devrait toujours se focaliser en Suisse sur de véritables innovations techniques (tels les systèmes de gestion du trafic) et non pas sur de simples optimisations (telle l'amélioration de la commande des signaux lumineux), qui sont de moindre intérêt.

TRANSPORTS – PRIORITÉ NOUVELLE DU PROGRAMME TA

3

De multiples organismes s'occupent en Suisse d'aspects particuliers de la TA dans les transports. Il est donc difficile d'en avoir une vue d'ensemble, ce qui accroît le danger de redondance. Un bureau de coordination pourrait y remédier.

On attend beaucoup de la TA dans les transports. La première condition pour qu'elle puisse remplir les exigences posées est qu'elle soit indépendante et n'ait pas à céder aux pressions des clubs d'automobilistes, des entreprises de transports, des entrepreneurs du génie civil et autres parties concernées. Elle devrait, par ailleurs, pouvoir être représentée de façon permanente afin que les données qui lui sont nécessaires puissent également être prélevées sur une longue période. Enfin, ses préposés devraient être habilités à coordonner les travaux et à intervenir pour que les questions complexes soient abordées avec l'interdisciplinarité voulue et soumises à des groupes de travail ou d'experts en fonction des besoins.

Les clarifications fournies par l'étude préliminaire sur *La TA dans les transports* vont dans le sens de la création officielle d'un bureau de coordination auprès du Conseil suisse de la science et de la technologie. Ce bureau aurait pour première tâche de favoriser l'échange d'informations et la discussion, notamment en tenant un registre des personnes, activités et projets liés à la TA dans les transports. Il de-

vrait, pour remplir cette tâche, non seulement coordonner les différentes activités dans ce domaine ayant lieu sur le territoire national, mais également fuire le lien entre celles menées Suisse et l'étranger. De plus, il aurait à s'informer auprès des bureaux intéressés ou concernés de leurs besoins spécifiques de clarifications en matière de transports. Il en découle qu'il devrait aussi pouvoir accompagner les enquêtes TA menées par des tiers afin d'assurer l'observation des standards de qualité indispensables. Enfin, il aurait à veiller à ce que les résultats des études TA soient diffusés.

Il va de soi qu'un bureau central de coordination TA devant également servir à l'échange d'informations ne pourrait accomplir seul ces tâches ambitieuses, mais devrait pouvoir compter sur l'appui des principaux offices, groupes d'intérêts et instituts de recherche concernés. Le temps que la volonté de coordination des études et de coopération se concrétise par une participation financière de différentes sources et une voie praticable devrait avoir été trouvée pour garantir l'interdisciplinarité et le ca-

ractère supra-institutionnel de la TA dans les transports. Il faut bien voir que l'on ne pourra se passer d'une coopération étroite décidée d'un commun accord par tous les organismes concernés – surtout du moment où il s'agira d'orienter la politique des transports de la Suisse vers une mobilité durable et de nouveaux systèmes de taxation tels que le «*road pricing*» ou d'introduire un «Eurométo».

Ouvrages cités :

Graf H. G. et al., 1994 : *Perspektiven des Schweizerischen Personenverkehrs 1990 — 2015* Berne: Secrétariat général du DFTCE, Service d'étude des transports.

Sieferle, R.-P.: *Fortschrittsfeinde? Opposition gegen Technik und Industrie von der Romantik bis zur Gegenwart.* München: C.H. Beck